

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И.К. Арсланов

к.т.н., и.о.проф.,

М.М. Агаликов

магистрант

Ташкентский международный университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128899>

Аннотация

Статья посвящена анализу нарушений, возникающих на различных этапах проектирования и строительства социальных объектов в Республике Узбекистан, с точки зрения государственного контроля и надзора. Рассматриваются примеры нарушений, выявленных в ходе проверок, а также факторы, способствующие этим недостаткам. На основе проведенного исследования предлагаются рекомендации по улучшению контроля качества на всех этапах строительных проектов, с целью обеспечения их безопасности и соответствия современным строительным стандартам.

Ключевые слова: строительство, проектирование, нарушения, социальные объекты, контроль *качества, стандарты.*

Строительная отрасль является ключевым сектором экономики Республики Узбекистан, однако, как и в любой другой сфере, она сталкивается с рядом проблем, таких как нарушение строительных норм, незаконное строительство и недостаточный контроль на различных этапах реализации проектов. Эти проблемы создают значительные вызовы для государственных органов, ответственных за регулирование строительной деятельности, и влияют на безопасность, качество и долговечность объектов. В последние годы в республике наблюдается значительный рост числа строительных объектов, что не только открывает новые возможности, но и влечет за собой необходимость усиления контроля и совершенствования правового регулирования строительной деятельности.

В период с 2022 по 2024 годы в Узбекистане была проведена комплексная работа по выявлению и пресечению строительства объектов без должного контроля и регистрации, что способствует укреплению правового регулирования в сфере строительства. В ходе проверок было выявлено 12 043 незаконных строительных объектов, из которых 3 014

объектов принадлежат юридическим лицам, а 9 029 — физическим лицам. Это свидетельствует о продолжающейся активности в данной области, направленной на обеспечение соблюдения строительных стандартов [5,6] и предотвращение появления незаконных объектов.

1 527 (13%) Незарегистрированные
Зарегистрировано 10 516 (87%)

Категории 1 527 (13%) незаконных
зарегистрированных,
2 категории - 1 236
3 категории - 254
4 категории - 37

Категории 10 516 (87%)
2 категории - 8 712
3 категории - 1 598
4 категории - 206

Рис.1. Диаграмма строительных объектов по категориям зарегистрированных и незарегистрированных

Проведенная работа включала проверку 3 014 субъектов предпринимательства, что позволило провести обязательные уведомления уполномоченных органов. В результате этих проверок были вынесены представления о аннулировании лицензий 103 проектным и экспертным организациям, что является важной мерой по пресечению ненадлежащей деятельности в строительной отрасли. Дополнительно, в судебные органы было подано 876 исковых заявлений, направленных на снос незаконных объектов. В рамках инспекционного контроля 8 821 объект прошел инструментальный технический осмотр, что позволило выявить дефекты и нарушения на различных этапах строительства.

Рассмотренные меры и результаты работы в области правового регулирования строительства в Узбекистане наглядно демонстрируют важность усиления контроля и повышения качества проектирования и строительства объектов. Вместе с тем, в ходе более глубокого анализа нарушений, связанных с проектированием и выполнением строительных работ, выявляются значительные проблемы, которые требуют комплексного подхода к решению. Так, на ряде объектов были зафиксированы нарушения, касающиеся как проектной документации, так и непосредственно строительных работ, что ставит под угрозу

безопасность и долговечность возводимых сооружений. Рассмотрим конкретные примеры нарушений, которые были выявлены в ходе проверок.

В ходе проверки проектной документации для объекта строительства здания [5] торговли и бытового обслуживания в Пайарыкском районе было установлено несколько серьезных нарушений. Одним из них стало отсутствие указания размеров здания в утвержденном генеральном плане. Это нарушает требования точности и полноты проектной документации, что может привести к проблемам на стадии строительства. Более того, проектирование подвальной части на 3 метра впереди красной линии также нарушает градостроительные нормы, что создает угрозу для безопасности и соответствия объекту правилам застройки.

Следующим примером является реконструкция школы №1 в Багатском районе, где были зафиксированы нарушения, касающиеся качества выполнения строительных работ. В частности, некачественное выполнение базальтового покрытия фасада и использование неподобающих материалов [6] для полов оказали негативное влияние на внешний вид и эксплуатационные характеристики здания. Кроме того, отсутствие мероприятий по защите труб тепловой системы от воздействия влаги ухудшает эксплуатационные характеристики объекта, что в перспективе может привести к повреждениям и сокращению срока службы здания.

Переходя к следующему объекту, строительству школы на 120 мест в Навоийской области, также были выявлены серьезные нарушения. При выполнении кирпичной кладки и установке бетонных сердечников на объекте были допущены отклонения от строительных норм и стандартов. Это может привести к нарушению конструктивной безопасности здания, создавая потенциальные угрозы для его долговечности и надежности [3]. В процессе строительства гостиницы для частного медицинского центра "Эргаш Ота" также были выявлены существенные недостатки. Одним из них стало отсутствие указания состава кровельных материалов в проекте, что нарушает требования проектирования и может повлиять на долговечность покрытия. Также были зафиксированы недочеты в соединении армокаркасов, что снижает общую прочность конструкции [6] и её сейсмостойкость, нарушая проектные требования и строительные нормы.

Наконец, при возведении нового учебного корпуса школы №16 в Узбекистанском районе были обнаружены отклонения от строительных норм. Особенно серьезным нарушением стало несоответствие монтажу сердечников хомутов на первом этаже здания. Эти ошибки в проектировании и выполнении работ являются грубым нарушением строительных стандартов, что может повлиять на безопасность конструкции в будущем.

Для повышения качества строительства социальных объектов в Узбекистане и минимизации нарушений на всех этапах проектирования и реализации строительных работ необходимо принять комплексные меры, направленные на улучшение контроля, обновление стандартов и повышение профессиональной компетенции участников строительного процесса. В первую очередь, важным шагом является усиление контроля на всех этапах строительного процесса, что включает внедрение более строгих процедур контроля и мониторинга проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Регулярные проверки проектной документации, а также её рецензирование на соответствие строительным стандартам, позволят своевременно выявлять и устранять нарушения.

Кроме того, необходимо обновить действующие стандарты и применять современные строительные материалы. Обновление ГОСТов и стандартов [5,6], а также использование новейших материалов не только повысит безопасность, но и увеличит долговечность объектов, что особенно важно для социальных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Не менее важной является цифровизация и автоматизация контроля. Внедрение современных информационных технологий для мониторинга качества строительства и автоматизации процессов контроля существенно повысит эффективность проверок и своевременное предотвращение нарушений. Современные технологии могут стать основой для более прозрачного и оперативного контроля за состоянием строительных объектов [1,2].

Повышение квалификации специалистов также играет ключевую роль. Регулярное обучение проектировщиков, инженеров и строительных подрядчиков способствует повышению их профессионального уровня, а также формирует у них приверженность строительным нормам и

стандартам, что в свою очередь улучшает качество работы и снижает риск допущения ошибок.

Наконец, необходимо ужесточение ответственности за нарушение строительных норм. Введение более строгих санкций за нарушения проектной документации и строительных стандартов направлено на предотвращение недобросовестных действий со стороны подрядных организаций и проектных институтов. Эти меры помогут повысить ответственность всех участников строительного процесса и улучшат общие результаты в сфере строительства.

Принятие этих мер на уровне государственного и отраслевого контроля обеспечит повышение качества строительства, снижение числа нарушений и создание условий для безопасной и эффективной эксплуатации социальных объектов в Узбекистане.

В заключение, для повышения качества строительства социальных объектов в Узбекистане необходимо усилить контроль на всех этапах строительного процесса, обновить стандарты и применяемые материалы, а также внедрить цифровизацию и автоматизацию контроля. Повышение квалификации специалистов и ужесточение ответственности за нарушения строительных норм также являются важными шагами для обеспечения безопасности и долговечности объектов, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому развитию строительной отрасли и улучшению качества жизни населения.

Список использованной литературы:

1. Бутырин А.Ю. Методики исследования объектов судебной строительной-технической экспертизы. Практическое пособие для экспертов и судей. Москва -2007г.
2. Вершина О.С. Практическое пособие строительного эксперта. Москва: 2007 -835с.
3. Лычев А.С. Надежность строительных конструкций. Москва: 2008 - 174с.
4. Мешечек В.В., Матвеев Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. Москва: 33с
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.11.2018 № 1011 «Об утверждении строительных норм и стандартов по проектированию, строительству и реконструкции объектов». - Ташкент, 2018.

6. ГОСТ 5781-82 «Арматура стальная для железобетонных конструкций»
7. ГОСТ 25295-82 «Методы контроля качества строительных материалов»

